

**PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE**

**SAN JOSE - COSTA RICA
14 - 19 DE JULIO DE 1980**

**PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE
CONSERVACION DE LA FAUNA SILVESTRE**

SAN JOSE - COSTA RICA

14 - 19 DE JULIO DE 1980

SEDE Auditorio Instituto Nacional de Seguros

**PRESIDENTES
HONORARIOS**

Dr. Hernán Fonseca Zamora
Ministro de Agricultura y Ganadería

Dr. Gerardo Budowski
Centro Agrícola Tropical de
Investigación y Enseñanza

Ing. Agustín Rodríguez Matamoras
Instituto Costarricense de Electricidad

ORGANIZADORES Departamento de Estudios Biológicos
MAG

Comité Nacional Protector de la
Fauna Silvestre - MAG

**COMITE
ORGANIZADOR**

Sr. Jovel Zúñiga (Federación de Caza)

Sr. Jorge Arroyo Morales (Asociación
Hereditaria de Caza)

Sr. Eugenio Davidovich (Club Amateur
de Pesca)

Dr. Carlos Valerio (Universidad de Cos-
ta Rica)

Lic. Eduardo López (Departamento de
Estudios Biológicos)

Sr. Otón Barrantes (Ministerio del In-
terior)

Lic. Carlos Ruiz (Ministerio de Hacia-
da)

Ing. Murray Silberman (Consultor Pre-
sidencial)

Ing. Edgar Cordero (Comité Pro-Con-
servación de los Recursos Naturales)

**COORDINADOR
GENERAL**

Lic. Eduardo López P. Jefe Departamento Estudios Biológicos - MAG

PARTICIPANTES

- **Ministerio de Agricultura y Ganadería - MAG**
- **Universidad de Costa Rica (San Pedro de Montes de Oca) U.C.R.**
- **Universidad Nacional (Heredia) - U.N.A.**
- **Instituto Tecnológico de Costa Rica - U.T.C.R.**
- **Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE**
- **Universidad Estatal a Distancia - UNED**
- **Autoridades Científicas y Administrativas para Costa Rica de la Convención sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres adscritas a la ONU (CITES-CR)**
- **Asociación para la Conservación de la Naturaleza (ASCONA)**
- **Instituto Costarricense de Turismo**
- **Asociación Pro-Conservación de los Recursos Naturales**
- **Federación Nacional de Caza y Tiro**
- **Asociación Herediana de Cazadores**
- **Club Nacional de Pesca**
- **Club Amateur de Pesca**
- **Colegio de Biólogos de Costa Rica**
- **Comité Nacional Protector de la Fauna Silvestre**

PARTICIPANTES EXPOSITORES

- | | |
|----------------------------------|---|
| Dr. Jorge Jiménez J. | Profesor de Mastozoología. Catedrático. Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica |
| Dr. Mario Boudin | Profesor de Ecología. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional |
| M. Sc. Christopher Vaughn | Profesor de Ordenación de Fauna Silvestre. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad Nacional |
| Sr. Roger Morales | Naturalista. Unidad de Areas Sil- |

vestres. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza

Dr. Gary Styles

Profesor de Ornitología. Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica

Dr. Alexander Skuth

Ornitólogo. Ex profesor de la Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica

Lic. Mike Mc Koy

Profesor de Ordenación de Fauna Silvestre. Escuela de Ciencias Ambientales. Universidad de Costa Rica

Lic. Julio Sánchez P.

Ornitólogo, Jefe Sección de Investigaciones Departamento Estudios Biológicos. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Dr. Douglas C. Robinson

Profesor de Herpetología. Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica

Dr. Roger Bolaños

Director Instituto Clodomiro Picado. Universidad de Costa Rica

Lic. Marco Gómez L.

Profesor de Bioquímica. Departamento de Bioquímica. Facultad de Medicina

M. Sc. William Bussing

Profesor de Ictiología. Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica

M. Sc. Herbert Nanne E.

Jefe Departamento Acuicultura, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Profesor de Fundamentos de Biología, Universidad de Costa Rica

Sr. Carlos Barrantes

Miembro del Club Amateur de Pesca

Dr. Fernando Viquez A.

Jefe Departamento de Protección y Registro. Ministerio de Agricultura y Ganadería

Lic. Eduardo López P.	Jefe Departamento Estudios Biológicos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Autoridad Administrativa de CITES por Costa Rica. Profesor de Ordenación de Fauna Silvestre. Universidad de Costa Rica. Miembro del Comité Nacional Protector de Fauna Silvestre	Dr. Carlos Villalobos Solé	Autoridad Científica de CITES para Costa Rica. Profesor de Biología Marina. Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica. Miembro Comisión Nacional de Pesca. Casa Presidencial
Arq. José Ma. Rodríguez	Director Parques Nacionales. Ministerio de Agricultura y Ganadería	Dr. Manuel Ma. Murillo	Vice rector de Investigación de la Universidad de Costa Rica
Ing. Mario Boza	Asesor Presidencia de la República. Profesor Educación Ambiental. Universidad Estatal a Distancia. Directivo del Colegio de Biólogos de Costa Rica	Dr. Alejandro Cruz	Vice rector de Investigaciones Instituto Tecnológico de Costa Rica
Ing. Murray Silberman	Consultor Presidencia de la República. Presidente Honorario de ASCONA. Secretario General de FEMAC	Dr. Jorge Charpantier	Vice rector de Investigaciones. Universidad Nacional Autónoma
Lic. Sergio Salas D.	Biólogo del Instituto Costarricense de Turismo. Profesor de Ecología. Universidad de Costa Rica. Directivo del Colegio de Biólogos de Costa Rica	Dr. Alfonso Mata J.	Catedrático. Escuela de Química. Universidad de Costa Rica
Dr. Carlos Valerio	Profesor de Zoología. Escuela de Biología. Universidad de Costa Rica. Miembro del Comité Nacional Protector de la Fauna Silvestre	Dr. Joseph Tossi	Director. Tropical Science Center Ecólogo Forestal
M. Sc Guillermo Canessa	Director Administrador Refugio de Fauna Silvestre de Palo Verde. Departamento de Estudios Biológicos. Universidad de Costa Rica	Geógrafo Alexander Bonilla	Técnico de ASCONA
Ing. Eduardo Bravo P.	Director Dirección de Recursos Pesqueros y Vida Silvestre. Ministerio de Agricultura y Ganadería	Biól. Miguel Rodríguez	Biólogo de Vida Silvestre. Departamento de Estudios Biológicos. Ministerio de Agricultura y Ganadería
		Lic. Jorge Astacio P.	Director Ejecutivo de ASCONA
		Dr. Archie Carr	Investigador en Tortugas Marinas. Herpetólogo
		Sr. Jovel Zúñiga	Miembro de la Federación Nacional de Caza y Tiro
		Sr. Ricardo Fernández	Miembro de la Asociación Hereidiana de Cazadores
		Sra. Flor Torres	Jefe de Operaciones. Organization for Tropical Studies
		Sr. Carlos Rodríguez	Club Nacional de Pesca
		Lic. Yolanda Matamoros	Escuela de Veterinaria - UNA

MANEJO

- a) Cada expositor invitado dispondrá de 30 minutos para su presentación, de la cual entregará al moderador un original y una copia de su intervención

Cada expositor presentará además, posibles soluciones al tema abordado, las cuales deberán ser incluidas en el documento que recibe el moderador

- b) Una vez que todos los expositores hayan finalizado sus exposiciones se dispondrá de una hora máximo para discusión. Esta discusión será abierta al público. El público participará mediante preguntas escritas dirigidas al expositor
- c) Durante las exposiciones no se permitirán interrupciones.
- d) En cada comisión existirá un relator que elaborará un documento sobre el tema
- e) El moderador se encargará de llevar el control de tiempo por expositor y de distribuir las preguntas del público a quien corresponda evacuarlas
- f) La asistencia del público a las sesiones será libre
- g) La información del Seminario a la Prensa será canalizada a través del Gerente del Seminario o a través del Comité de Divulgación por medio de boletines diarios

TEMAS

General

“La problemática de la fauna silvestre y su disyuntiva actual proyectada al año 2000”

Lunes 14 de julio

3:30 p.m.

Específicos

1. “Los mamíferos de Costa Rica, su situación actual y las repercusiones al año 2000”

EXPOSITORES:

Dr. Jorge Jiménez (UCR)
Dr. Mario Boudin (UNA)
M. Sc Christopher Vaughn (UNA)
Sr. Róger Morales (CATIE)
Lic. Yolanda Matamoros (UNA)

MODERADOR

Dr. Carlos Valerio (UCR)

6:00 p.m.

2. “Las aves de Costa Rica, su situación actual y las repercusiones al año 2000”

EXPOSITORES

Dr. Alexander Skutch
Dr. Gary Styles (UCR)
Lic. Julio Sánchez (MAG)
Lic. Mike Mc Koy (UNA)

MODERADOR

Lic. Eduardo López P. (MAG)

Martes 15 de julio

3:00 p.m.

3. “Los reptiles y anfibios de Costa Rica, su situación actual y las repercusiones al año 2000”

EXPOSITORES

Dr. Douglas Robinson (UCR)
Dr. Archie Carr

MODERADOR M. Sc Craig Mc Farlane (CATIE)

4. "Los peces de agua dulce de Costa Rica, su situación actual y las repercusiones al año 2000"

EXPOSITORES M. Sc William Bussing (UCR)
Sr. Carlos Barrantes (GILCA)
Sr. Carlos Rodríguez (GILCA)

MODERADOR M. Sc Oscar Blanco (UCR)

Miércoles 16 de julio 3:00 p.m.

5. "La acción administrativa y de investigación estatal en la conservación de la fauna silvestre"

EXPOSITORES Lic. Eduardo López P. (MAG)
Dr. Fernando Viquez A. (MAG)
Arq. José Ma. Rodríguez (MAG)
Ing. Mario Boza (UNED)

MODERADOR Dr. Rodolfo Quirós Guardia
6:00 p.m.

6. "Las gestiones particulares de las instituciones para oficiales y no oficiales en la conservación de la fauna silvestre"

EXPOSITORES Lic. Luis Fernando Ramírez
(Colegio de Biólogos)
Ing. Edgar Cordero
(MAG Comité Pro-conservación
de los Recursos Naturales)
Sr. Eugenio Davidovich
(MAG Comité Protector de la Fauna Silvestre)
Dr. Joseph Tossi
(Centro Científico Tropical)

MODERADOR Dr. Carlos Villalobos S. (UCR)

Jueves 17 de julio

3:00 p.m.

7. "Los centros de educación superior y su proyección en investigación hacia el mayor conocimiento de la fauna silvestre del país"

EXPOSITORES Dr. Manuel Ma. Murillo
Vice rector de Investigación de la UCR
Dr. Alejandro Cruz
Vice rector Investigación ITCR
Dr. Jorge Charpantier
Vice rector de Investigación de la UNA
Ing. Mario Boza
Director Programa Educación Ambiental. UNED

MODERADOR Dr. Rolando Mendoza
(UNED - UNA)

6:00 p.m.

8. "La caza como factor de presión en las poblaciones de la fauna silvestre, sus efectos perjudiciales y los beneficios al país"

EXPOSITORES Sr. Ricardo Fernández (Asociación Herediana de Cazadores)
Sr. Jovel Zúñiga (Federación Nacional de Caza y Tiro)
Dr. Fernando Viquez A. (MAG)
Lic. Eduardo López P. (MAG)

MODERADOR Ing. Eduardo Bravo P. (MAG)

Viernes 18 de julio

3:00 p.m.

9. "Los pesticidas y su posible efecto en las poblaciones de la fauna silvestre"

EXPOSITORES Biólogo Miguel Rodríguez R.
(MAG)

Dr. Alfonso Mata (UCR)
Geógrafo Alexander Bonilla
(ASCONA)
Lic. Jorge Astacio (ASCONA)
MODERADOR Lic. Eduardo López P. (MAG)

6:00 p.m.

10. "La fauna silvestre y el turismo en Costa Rica"

EXPOSITORES Sra. Flor Torres (Organización
para Estudios Tropicales)
Ing. Murray Silberman
(Casa Presidencial)
Lic. Sergio Salas (ICT - UCR)
M. Sc Guillermo Canessa M.
(MAG)

MODERADOR Dr. Carlos Valerio (UNA)

Sábado 19 de julio 9:00 a.m.

11. "La fauna silvestre en peligro de extinción"

EXPOSITORES Lic. Christopher Vaughn (UNA)
Lic. Eduardo López P.
(MAG - CITES)
Dr. Carlos Villalobos S. (CITIES)

MODERADOR Sr. Jorge Arroyo M. (Comité Pro-
tector de la Fauna Silvestre)

AGENDA DE INAUGURACION

Lunes 14 de julio

INSCRIPCION: 1:00 p.m.

14 hora

AGENDA DE INAUGURACION

Lunes 14 de julio

INSCRIPCION: 1:00 p.m.

14:00 horas Himno Nacional

Palabras del Lic. Eduardo López Pizarro,
Dirección General de Recursos Pesqueros
y Vida Silvestre

Palabras del Dr. Hernán Fonseca, Minis-
tro de Agricultura y Ganadería

Palabras del Lic. Rodrigo Carazo Odio,
Presidente de la República de Costa Rica

15:30 horas Apertura de las sesiones

AGENDA DE CLAUSURA

Sábado 19 de julio

11:00 horas Palabras del Sr. Jorge Arroyo Morales,
Presidente del Comité Organizador

Palabras del Dr. Hernán Fonseca Zamora
Ministro de Agricultura y Ganadería

CLAUSURA

Impreso en el Depto. de Comunicaciones Agrícolas
del MAG